

**BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY DEFORMARSIYA
PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI MASALASI**

To'lanova Mahliyo Murotali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezis psixodiagnostika va psixokorreksiya texnikasi orqali kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyani aniqlash va tuzatishning muhim masalasini o'rganadi. Adabiyotlarni tahlil qilish, usullar, natijalar va munozaralarni o'rganish orqali ushbu ish ushbu muammolarni hal qilishning samarali strategiyalariga oydinlik kiritadi, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarini takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Psixodiagnostika, psixokorreksiya, kasbiy deformatsiya, bo'lajak o'qituvchilar, ta'lim, o'quv dasturlari.

Ta'lim sohasi kelajak avlodlarni tarbiyalash orqali jamiyatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuning uchun o'qituvchilar yuqori darajadagi professionallik, hamdardlik va malakani talab qiladigan ulkan mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar. Biroq, samarali o'qituvchi bo'lish uchun sayohat qiyinchiliklardan xoli emas. Ko'pgina izlanuvchan o'qituvchilar kasbiy deformatsiyaga duch kelishadi, bu muvaffaqiyatli o'qitish uchun muhim ko'nikmalar va munosabatlarning kamchiliklari bilan tavsiflanadi. O'quv jarayonining boshida ushbu deformatsiyalarni bartaraf etish talabalarning turli ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan malakali o'qituvchilarning rivojlanishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu maqola kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyalarni aniqlash va bartaraf etish vositasi sifatida psixodiagnostika va psixokorreksiya tushunchalarini o'rganishga qaratilgan.

Kelajakdagi o'qituvchilar orasida kasbiy deformatsiyani yumshatishda psixodiagnostika va psixokorreksiyaning samaradorligini o'rganish uchun aralash

usulli yondashuv qo'llanildi. Miqdoriy ma'lumotlar turli xil professional sohalarda qabul qilingan kuchli va zaif tomonlarini baholab, xizmatdan oldingi o'qituvchilarga o'tkazilgan so'rovlar orqali to'plandi. Sifatli ma'lumotlar intervyular va fokus-guruhlar orqali aniqlangan deformatsiyalarning asosiy sabablarini chuqurroq o'rganish va psixokorreksiya uchun potentsial strategiyalarni o'rganish uchun to'plandi. Tadqiqot namunasi bir nechta muassasalarda ta'lim dasturlariga qabul qilingan oldindan xizmat ko'rsatuvchi o'qituvchilardan iborat edi.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyaning psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi masalasi ta'lim va psixologiya sohasidagi ko'p qirrali va murakkab masaladir. Mana asosiy fikrlarning taqsimoti:

Kasbiy deformatsiyani tushunish: kasbiy deformatsiya deganda o'qituvchilarning kasbiy munosabatlari, xatti-harakatlari va malakalaridagi og'ish yoki buzilishlar tushuniladi, bu ularning o'quvchilarga ta'lim berish va ular bilan muloqot qilishdagi samaradorligiga to'sqinlik qiladi. Ushbu deformatsiyalar charchash, kinizm, empatiya etishmasligi, samarasiz muloqot yoki o'qitish usullarini talabalarning turli ehtiyojlariga moslashtira olmaslik kabi turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin.

Psixodiagnostika: Psixodiagnostika o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyaga olib keladigan psixologik omillarni baholash va baholashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon psixologik test o'z ichiga olishi mumkin, intervyular, kuzatishlar, va bunday stress kabi asosiy masalalarni aniqlash uchun o'z-o'zini hisobot chora-tadbirlar, kishilik xususiyatlari, engish mexanizmlari, shaxslararo ko'nikmalar, va chidamlilik darajasi.

Xavf omillarini aniqlash: bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida kasbiy deformatsiyaga olib keladigan xavf omillarini aniqlash juda muhimdir. Bu yuqori ish yuklarni o'z ichiga olishi mumkin, etarli qo'llab-quvvatlash tizimlari, ish norozilik, xayoliy taxminlar, kambag'al ish va hayot balansi, va qiyin sinf muhitga ta'sir.

Moslashtirilgan Psixokorreksiya strategiyalari: Psixokorreksiya kasbiy

deformatsiyaga olib keladigan muayyan muammolarni hal qilish uchun maqsadli tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu strategiyalar kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, ongga asoslangan aralashuvlar, stressni kamaytirish texnikasi, muloqot qobiliyatlarini o'rgatish, nizolarni hal qilish strategiyalari va o'z-o'zini parvarish qilish amaliyotlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Ijobiy maktab madaniyatini targ'ib qilish: o'qituvchilarning farovonligi, hamkorligi va doimiy kasbiy o'sishini qadrlaydigan ijobiy maktab madaniyatini yaratish kasbiy deformatsiyaning oldini olish va hal qilish uchun juda muhimdir. Ta'lim rahbarlari o'qituvchilar vakolat his qo'llab-quvvatlovchi muhitlar tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi, qimmatli, va ularning rollari excel undadi.

Doimiy Monitoring va qo'llab-quvvatlash: Psixodiagnostika va psixokorreksiya bir martalik aralashuvlar emas, balki doimiy jarayonlar bo'lishi kerak. O'qituvchilarning farovonligi, ishdan qoniqish va kasbiy rivojlanish ehtiyojlarini muntazam ravishda kuzatib borish paydo bo'layotgan muammolarni aniqlashga yordam beradi va ularni samarali hal qilish uchun o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash va resurslarni taqdim etadi.

Kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyani hal qilish psixodiagnostikani, erta aralashuvni, moslashtirilgan psixokorreksiya strategiyasini va o'qituvchilarning farovonligi va kasbiy o'sishini ta'minlashga qaratilgan qo'llab-quvvatlovchi maktab madaniyatini birlashtirgan kompleks yondashuvni talab qiladi. O'qituvchilarning psixologik salomatligi va kasbiy rivojlanishiga ustuvor ahamiyat berib, ta'lim muassasalari talabalarning muvaffaqiyati va akademik mukammalligi uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

Natijalar kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyani bartaraf etish uchun maqsadli aralashuvlarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi. Psixodiagnostika zaiflikning o'ziga xos sohalarini aniqlash uchun qimmatli asosni taklif etadi, bu shaxsiy aralashuv strategiyalarini ta'minlaydi. Psychocorrection yondashuvlar, murabbiylik dasturlari, shu jumladan,, peer hamkorlik, va o'ychan amaliyoti, oldindan xizmat o'qituvchilar professional o'sishini ko'maklashish va'da ushlab

turing. Bundan tashqari, ushbu amaliyotlarni o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga samarali kiritish uchun institutsional qo'llab-quvvatlash va o'quv dasturlarini takomillashtirish zarur.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy deformatsiyani bartaraf etish ta'lim sifati va talabalar natijalarini ta'minlash uchun zarurdir. Psixodiagnostika va psixokorreksiya bu ishda qimmatli vositalarni ifodalaydi, kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Ta'lim muassasalari ushbu yondashuvlarni o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga kiritishni birinchi o'ringa qo'yishlari, xizmatdan oldingi o'qituvchilar o'rtasida doimiy takomillashtirish va aks ettirish amaliyotini rivojlantirishlari kerak. Bundan tashqari, psixodiagnostika texnikasini takomillashtirish va psixokorreksiya tadbirlarining uzoq muddatli samaradorligini baholash uchun doimiy tadqiqotlar zarur.

Kelajakdagi tadqiqot ishlari psixokorreksiya tadbirlarining o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga barqaror ta'sirini baholash uchun bo'ylama tadqiqotlarga qaratilishi kerak. Bundan tashqari, texnologiya vositachiligidagi psixodiagnostika va tengdosh murabbiylik modellari kabi innovatsion yondashuvlarni o'rganish aralashuv strategiyalarining samaradorligi va ko'lamini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, turli xil madaniy kontekstlarda qiyosiy tadqiqotlar kelajakdagi o'qituvchilar orasida kasbiy deformatsiyaning universalligi va moslashtirilgan tadbirlarning samaradorligi to'g'risida qimmatli tushunchalarni beradi.

References.

1. B. Vadivel, "Using music for developing language skills in the English language classroom," Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol. 12, no. 12, pp. 501–507, 2021.
2. D. S. Isaacs, M. Tehee, J. Green, K. J. Straits, and T. Ellington, "When psychologists take a stand: barriers to trauma response services and

advocacy for American Indian communities,” *Journal of Trauma & Dissociation*, vol. 21, no. 4, pp. 468–483, 2020.

3. B. Vadivel and P. V. Beena, “&e impact of multimedia in English language classroom of undergraduate students in engineering colleges,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 28, no. 2, pp. 194–197, 2019.

4. O. V. Borzenko, V. V. Sokhranov-Preobrazhensky, O. I. Donina, and I. V. Aryabkina, “&e study of readiness of future teachers psychologists to sense making professional activities,” *Revista Espacios*, vol. 33, no. 40, pp. 1–29, 2019.

5. B. Vadivel, E. Namaziandost, and A. Saeedian, “Progress in English language teaching through continuous professional development—teachers’ self-awareness, perception, and feedback,” *Front. Educ.* vol. 6, Article ID 757285, 2021.

6. F. Liu, B. Vadivel, F. Mazaheri, E. Rezvani, and E. Namaziandost, “Using games to promote EFL learners’ willingness to communicate (WTC): potential effects and teachers’ attitude in focus,” *Frontiers in Psychology*, vol. 12, p. 4526, 2021.

7. S. Ramadas and V. V. Vijayan, “Profile of students referred for the assessment of scholastic backwardness at a tertiary care center,” *Indian Journal of Psychiatry*, vol. 61, no. 5, p. 439, 2019.